

**"РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА,
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ НА ЛЕКСИКУ И ГРАММАТИКУ."****Якубова Фотима Аюбхон кизи****Наманганский государственный университет****4 - курс Направление: Филология и обучение языкам (русский язык)**

Аннотация. В данной статье рассмотрена тема влияния интернета, социальных сетей и современных технологий на русский язык в цифровую эпоху. Проводится анализ изменений в грамматике и лексике русского языка под воздействием интернет-коммуникаций, обращая внимание на новые выражения, слова и конструкции, которые образовались в результате развития и возникновения сетевых технологий. Особое внимание уделяется явлению интернет-жаргона и его влиянию на общую языковую практику.

Кроме того, статья анализирует влияние и воздействие социальных сетей на языковую практику и коммуникацию, рассматривая особенности языка в онлайн-общении, такие как сокращения, эмодзи, хэштеги и другие специфические языковые элементы, также обсуждаются возможные последствия для развития русского языка в будущем в свете его взаимодействия с цифровыми технологиями. В заключении, статья предлагает ряд рекомендаций по сохранению и изучению языкового наследия в условиях цифровой эпохи, а также рассматривает возможные варианты путей адаптации языка к изменяющимся условиям коммуникации. В целом, данная статья представляет собой актуальный анализ влияния цифровых технологий на русский язык и его дальнейшее развитие.

Ключевые слова: русский язык, интернет-жаргон, сленг, цифровая эпоха, интернет, социальные сети, технологии, лексика, грамматика, коммуникация, словарный запас, эволюция языка.

Русский язык, в целом, как и другие языки, находится в постоянном и непрерывном процессе развития и изменения. Одним из основных факторов, который оказывает влияние на его эволюцию, является цифровая эпоха, в которой мы живём. С развитием интернета, новых форм коммуникаций и технологий, русский язык стал подвергаться значительным трансформациям в грамматике и лексике.

Интернет и социальные сети стали причиной возникновения в русском языке новых слов и выражений в огромном количестве. Термины, которые связаны с интернетом,

мессенджерами, социальными сетями, информационными технологиями, а также сленг и аббревиатуры, стали неотъемлемой частью в повседневной коммуникации. Например, в результате активной деятельности пользователей социальных сетей, такие слова как «тренд», «стрим», «репост», «фолловер», «лайкать», «рек» и многие другие, стали массивно использоваться в русском языке.

Технологический прогресс также оказал влияние на грамматику русского языка. Аббревиатуры, сокращения, эмодзи и символы стали часто употребляться в общении в интернете, что стало причиной изменений в пунктуации и структуре предложений. Например, в целях выражения эмоций и отношения к высказыванию стали использоваться символы и эмодзи, а в целях быстрой передачи информации вместо полноценных предложений часто используются короткие фразы или сокращения слов, например, «ЧД?-что делаешь?», «пон- понятно», «ЛП- лучшая подруга», «ОК- согласие», «) – эта скобка придаёт положительный оттенок тексту». Данные изменения и новшества в грамматике и лексике русского языка вызывают особый интерес у филологов и лингвистов, которые изучают эволюцию русского языка.

Социальные сети оказывают значительное влияние на формирование языковой коммуникации и практики, так как они предоставляют уникальные возможности для общения, обмена информацией и выражения своих мыслей. Одним из составляющих воздействия социальных сетей на языковую практику является использование “ЭМОДЗИ”. Это специальные символы, которые используются в цифровой коммуникации, чтобы передать эмоции, настроение или выражения конкретных понятий и объектов, обычно это изображения или иконки в виде различных предметов, начиная от сердечек и улыбок до еды, животных и предметов быта. Они играют важную роль при обмене информацией или сообщений через такие мессенджеры как Telegram, Facebook и WhatsApp, так как именно с помощью этих символов текст приобретает смысловую нагрузку и эмоциональный тон, что позволяет адресанту или адресату передать или понять своё отношение к конкретному тексту. Например, поставив эмодзи в виде сердца в конце предложения, которое мы хотим отправить, мы можем выразить нашу любовь и заботу и дать понять, что мы не равнодушны к чему-либо.

Сравним: “ - Удачи!” и “ -Удачи♥” – во втором примере можно понять, что это послание адресовано близкому человеку и выражает неравнодушие к происходящему; “Я сегодня не смогу прийти” и “ я сегодня не смогу прийти☹” с использованием эмодзи, во втором примере, которое передаёт обиду и грусть можно понять, что лицо, отправившее сообщение расстроено и сожалеет о происходящем, однако, заменив данное эмодзи на

лицо, которое смеётся или улыбается, текст уже приобретёт положительный или даже иронический оттенок.

Таким образом, каждый эмодзи несёт в себе определённое настроение и смысл.

Например:

☐ - ПРОСТУДА ИЛИ ПЛАЧЬ

☐ - РАЗМЫШЛЕНИЕ

☐ – ПОЗДРАВЛЕНИЕ

🍷 - ПРИЁМ ПИЩИ

♥☐ - ЛЮБОВЬ

☐ - ЖИРАФ ИЛИ ЧЕЛОВЕК, ДО КОТОРОГО НЕ СРАЗУ ДОХОДИТ СУТЬ

Помимо использования эмодзи, существуют так называемые “ЭМОТИКОНЫ”, которые также придают эмоциональную окраску тексту. Это пиктограммы, состоящие из типографических знаков, которые изображают эмоции. Например:

^_^ - ВЫРАЖАЕТ РАДОСТЬ

:(- ПЛАЧ

>.> - ОБИДА

:p – ВЫСУНУТЫЙ ЯЗЫК

;) – ПОДМИГИВАНИЕ

:) – РАДОСТЬ

:(- ГРУСТЬ

(' ω ') – ОЩУЩЕНИЕ СЕБЯ ПРОИГНОРИРОВАННЫМ ИЛИ МАЛОВАЖНЫМ

Другим важным аспектом является изменение структуры сообщений в чатах и комментариях под постами. Использование выше упомянутых мессенджеров приводит к упрощению грамматической структуры и сокращению слов в сообщении. Сокращения и аббревиатуры играют важную роль в онлайн-общении, поскольку позволяют экономить время и символы при написании сообщений, они упрощают общение и делают текст более компактным. Например:

ЧД? - ЧТО ДЕЛАЕШЬ?

СПС- СПАСИБО

ПЖ- ПОЖАЛУЙСТА

КД?- КАК ДЕЛА?

МА- МАМА

ПА- ПАПА

ХОР – ХОРОШО

КРЧ- КОРОЧЕ

ПРИВ- ПРИВЕТ

Использование таких сокращений может быть полезным, особенно при ограниченном количестве символов и времени, однако стоит помнить и учитывать, что не все знакомы с данной лексикой, Это касается тех, кто мало проводит время в интернете или лиц, которые изучают русский язык как иностранный.

С развитием цифровых технологий, такие социальные платформы и приложения как Google, Instagram, Tik-Tok, YouTube, Pinterest, Snapchat и тд. стали пользоваться огромной популярностью, следовательно для классификации содержания и организации постов в выше упомянутых социальных сетях используются «ХЕШТЕГИ», которые позволяют пользователям искать информацию по определённым темам или ключевым словам. Хештеги формируются из нескольких слов без пробелов, используя знак «#» перед каждым словом или выражением. Хештеги могут включать в себя аббревиатуры, сленги, юмористические обороты, что позволяет передать тонкость настроения определённого поста. Хештеги вносят собственные изменения в язык, формируя и обогащая русский язык новыми лексическими формами, фразеологизмами и конструкциями, которые отражают изменения под воздействием онлайн-культуры.

#СЕЛФИСЕЛФИ

#ДЛЯДЕВУШЕК

#ОЖИЗНИ

#ДОБРОЕУТР ВСЕМ

#МЫСЛИВСЛУХ

#МОДАСТИЛЬ

#НОГТИФОТО

#МАКИЯЖГЛАЗ

#ПРАВИЛЬНОЕПИТАНИЕ

#ЦВЕТЫВКОРОБКЕ

#КОШКАВДАР

#ПУТЕШЕСТВИЯ

Взаимодействие русского языка с цифровыми технологиями оказывает значительное влияние на его будущее развитие. Развитие интернет-культуры и социальных сетей будет приносить новые слова и выражения, отражающие современные

технологические тенденции. Использование коротких сообщений в интернет-коммуникации может сказаться на грамматических структурах русского языка, что также может коснуться правил пунктуации и орфографии, а появление и использование хештегов, эмодзи, а также новых слов и форм коммуникаций потребует новых подходов к языку.

Вопрос об изучении и сохранении языкового наследия в цифровую эпоху является важным. Одним из эффективных способов является создание цифровых архивов. Электронные ресурсы сохраняют записи языка такие как аудиозаписи, тексты и документы, что делает их доступными для широкой аудитории. Разработка мобильных приложений, которые выполняют функцию изучения языка, включая в себя грамматические правила, словари, аудио и видеоматериалы позволяют не только сохранить языковое наследие языка, но и позволяют глубже изучать язык.

Список литературы:

1. Иванова Н. А. (2018). Влияние интернет-слэнга на современную русскую лексику.
2. Петрова Е. А. (2017). Особенности использования эмодзи в русскоязычных текстах в социальных сетях.
3. Чернова О. А. (2018). Использование хештегов как языкового явления в социальных сетях. Вестник Московского университета.
4. Смирнова Л. М., Трофимова А. В. (2019). Трансформация грамматических конструкций русского языка под воздействием онлайн-коммуникации.
5. Головина О. В., Попова О. В. (2016). Язык интернет-коммуникации: новые явления и тенденции.
6. <https://uchet-jkh.ru/i/kakie-smaily-mozno-sdelat-na-klaviature>
7. <https://instaplus.me/blog/top-hashtags/>